

TURIZM TURLARI VA ULARNI TADQIQ ETISHNING AYRIMMASALALARI

Ravshanov A.X.

SamDU, Geografiya va ekologiya fakulteti dekani, g.f.f.d.

Achilova A.S.

SamDU, Geografiya va ekologiya fakulteti magistranti.

Bugungi kunda soha mutaxasislari tomonidan keltirilgan ta'riflarda turizmning ko'p qirrali, turli-tuman ko'rinishdagi tushuncha sifatida e'tirof etilishi: "turizm bir paytning o'zida faoliyat shakli, milliy iqtisodiyot tarmog'i, rekreatsiya ko'rinishi, dam olish usuli bo'lishi bilan bir qatorda san'at, ilm-fan hamda biznes hisoblanadi", degan izohlarda ham o'z aksini topmoqda.

Turizm inson hayoti, uning ish va hordig'ini tashkil etish, shuningdek, jamiyatning ijtimoiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan, turizm bir qator siyosiy, iqtisodiy va madaniy vazifalarni bajaradigan, alohida shaxs va butun jamiyat darajasidagi insonlarning sayohati yoki safari bilan bog'liq bo'lgan inson ho'jalik faoliyati sohasidir.

Turizm tushunchasi mohiyatini turlicha tahlil qilish, uning vazifalari va mazmuni turistik faoliyatning juda turli - tuman ekanligini ko'rsatadi, shu sababli, turizmni turlari va shakllari bo'yicha tasniflash muhim ahamiyat kasb etadi. Turizmni tasniflash uning turli shakllarini kartografik ta'minlash xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi.

Turizmni tasniflash asosiy 4ta - hududiy resursli, tanishuv, rekreatsion, iqtisodiy bo'g'inlarga bo'linadi, bo'g'inlar o'z navbatida o'zaro bir - biri bilan bog'liq holda qismlarga bo'linadi.

Qismlar quyidagicha izohlanadi:

- tashkil etilganlik darajasiga ko'ra: rejali (tashkil etilgan), tashabbuskor (tashkil etilgan, tashkil etilmagan). Rejali turizm muayyan yo'nalish va jadvali yo'llanma asosida guruhlar va alohida sayyohlarning qat'iy belgilangan turistik sayohatini nazarda tutadi.

Tashabbuskorlik turizmi – turizm tashkilotchilari ishtirokisiz ixtiyoriy asosda havaskor faoliyat sifatida qaraladi.

tashkil etilganlik shakli: individual (1-5 kishi), guruh bo'lib (6 va undan ortiq). Bunda bir marshrut bo'yicha birgalikda sayohatga chiqadigan sayyohlar soni asosiy omil hisoblanadi. Guruhli sayohatlar ishtirokchilar qiziqishlari doirasida tashkil etiladi. Individual va guruhli turizmni ta'minlaydigan turistik kartalar o'zaro farqlanmaydi;

turistlarning yoshi bo'yicha: bolalar, yoshlar, o'rta yoshlilar, keksalar kabilarga ajratiladi. Bolalar turizmi uchun turistik kartalar ko'rgazmaliligi, tasvir yorqinligi, diqqatni tortishi va kartografik tasvirning aniqligi va batafsilligi bilan farqlanishi shart, chunki yosh sayyohlarda kartalar bilan ishlash ko'nikmasi shakllanmagan. Yoshlar turizmi kartalarida rekreatsion va tanishuv ob'ektlari aks ettirilib, yoshlar talabiga javob berishi lozim. Keksalarga mo'ljallangan kartalarda asosiy e'tibor birinchidan, madaniy-tarixiy meros ob'ektlariga, ikkinchidan, turistik infratuzilma ob'ektlari va transportiga qaratilishi zarur;

turistlarning yoshi bo'yicha: bolalar, yoshlar, o'rta yoshlilar, keksalar kabilarga ajratiladi. Bolalar turizmi uchun turistik kartalar ko'rgazmaliligi, tasvir yorqinligi, diqqatni tortishi va kartografik tasvirning aniqligi va batafsilligi bilan farqlanishi shart, chunki yosh sayyohlarda kartalar bilan ishlash ko'nikmasi shakllanmagan. Yoshlar turizmi kartalarida rekreatsion va tanishuv ob'ektlari aks ettirilib, yoshlar talabiga javob berishi lozim. Keksalarga mo'ljallangan kartalarda asosiy e'tibor birinchidan, madaniy-tarixiy meros ob'ektlariga, ikkinchidan, turistik infratuzilma ob'ektlari va transportiga qaratilishi zarur;

turistik oqimlarning harakati bo'yicha: muntazam (yil bo'yi), mavsumiy (qishgi, yozgi, mavsumlararo). Muntazam turizm deganda yil bo'yi turistik mintaqa va markazlarga bir me'yorda tashrif buyurishni anglatadi. Ushbu turizm uchun yaratiladigan karta, planlarda shahar va alohida turistik ob'ektlar aniq tasvirlangan bo'lishi zarur. Fasllarga qarab mavsumiy turizm uchun umumiy turistik kartalar va turizmning aktiv turli ko'rinishlari (qishda – chang'i, yozda- yayov yurish, velosiped, kemada sayr va boshqa.) uchun kartalar qo'l keladi;

sayohat davomiyligi: dam olish kunlari, qisqa, o'rtacha va uzoq muddatli turizm. Dam olish kunlari turizmi (1-3 kun) eng ommaviy turizm shakli bo'lib, uning asosiy vazifasi faol dam olish va hudud bilan tanishishdir. Qisqa muddatli (4-10 kun) - ko'ngilochar tadbirlar va bir martalik milliy bayramlar. Uzoq muddatli turizm (29-91 kunlar) - inson salomatligi, uning kayfiyati, ruhiy holatiga samaraliroq ta'sir ko'rsatadi. Bunda turistik kartalar hududning masshtabi va qamrovi bilan belgilanadi;

turistik faoliyat turi: ekskursiya, safar, turistik o'lkashunoslik, o'quv-mashq yig'ini, sportga yo'naltirilgan, ovchilik, baliqchilik, rezavor meva yig'ish kabi tadbirlarni qamrab oladi. Ushbu turizm turi uchun yaratilgan kartografik asarlarda turizm ob'ektlari batafsil aks ettirilib, hududda joylashgan obidalar, xalq hunarmandchiligi va an'analarning tarqalish joylari va boshqalar to'g'risida ma'lumotlar ifodalanadi. Sportga yo'naltirishda hudud doirasida mashg'ulot va musobaqalar o'tkazishni nazarda tutadi. Unda relief tasviri va tuproq hamda o'simliklarga alohida e'tibor berish talab etiladi. Ovchilik va baliqchilik, ov xo'jaliklari chegaralari, baliq ovlash joylari, ovchilar va baliqchilarning tunash joylari, ovlanadigan hayvonlarning tarqalish hududi kartografik aks ettirilishi lozim;

sayohatning asosiy maqsadi bo'yicha: tanishuv turizmida (ekskursiya, ta'lim, etnografik, madaniy-ko'ngilochar), sport, rekreatsion - sog'lomlashtirish, kurort-davolanish, ekoturizm, yashil, festival, ilmiy, diniy, o'tmishni yodga olish, sanoat turlari aks ettiriladi. Ta'lim turizmini o'quv dasturining muayyan mavzusi bo'yicha tarixiy-madaniy, arxeologik, me'moriy va boshqa obidalar bilan tanishish qamrab oladi. Unga turli tabiiy (botanik, zoologik, geologik, gidrogeologik, tarixiy va b.) ob'ektlarni ilmiy jihatdan namoyish etish imkoniyatini beradigan tabiiy komplekslar muvofiqdir. Etnografik turizm (kantri) alohida xalqlarning madaniyati, ularning hayot tarzi, folklor, xalq ijodiyoti va hunarmandchiligi, me'morchilik va boshqalar bilan tanishishni o'z ichiga oladi hamda unga mos keladigan mavzuli kartografik asarlarni talab qiladi.

Sog'inch (etnik) (o'tmishni yodga olish) turizmiga o'z ajdodlari o'tmishi va kelib chiqishi bilan bog'liq joylarga, tug'ilgan yurtiga, bolaligi o'tgan joylarga sayohat qilish, qarindoshlarni va olamdan o'tgan yaqinlar qabrini ziyorat qilish kiradi. Turizmning ushbu turi shaharlarning kompleks turistik karta va planlarini yaratishni ko'zda tutadi;

- rekreatsion tabiiy resurslar va joy turlari: tekislik, tog'lik, suvli, speologik; shahar, qishloqlarni o'z ichiga oladi.

Tekislik turizmi tekis maydonlarda, tog' etagi yoki 3000 m balandlikdagi kichik tog' hududlarida tashkil etilsa (piyoda, velosiped, chang'i va boshqa.), tog' turizmi esa tog'dagi to'siqlar, dovondan oshish, qoyali joylar, qiyalik, muzliklarni oshib o'tishni (alpinizm, tog'likda yayov yurish, tog' chang'isi va boshqa.) nazarda tutiladi. Suv turizmi suv havzalari, ko'l, dengizlardagi sayohatni o'z ichiga oladi;

- sayyohlarning yuk xarakteri va faollik darajasi ko'ra: bu ikki aktiv va passiv turlarga bo'linadi. Turizmning aktiv ko'rinishida tezkor harakatlanish vositalari, jumladan, piyoda, chang'i, velosiped, ot kabi vositalar bilan sayohatni amalga oshiradi. Passiv turizm butun sayohat davomida transport vositalaridan foydalanilib avtobus, temir yo'l, aviatsiya kabi transport vositalaridan foydalaniladi. Turizmning ushbu turida kartografik asarlarlar mazmun mohiyatidan kelib chiqib tuziladi;

Turistik faoliyatni tashkil etishni yanada takomillashtirish muayyan darajada sayohatchilar uchun qiziqish uyg'otadigan ob'ekt va hodisalar haqida to'liq, zamonaviy va ishonchli kartografik ma'lumotga bog'liq. Viloyat hududi, uning tarixi, tabiati, aholisi, madaniyati, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti, turizm ob'ektlari va turizm infratuzilmasi, turizm omillari haqida ma'lumotlar aks ettirilishi uchun tizimli kartaga olish zarurligini ko'rsatadi.

Jamiyatda shakllangan sharoitlar kompleksi va omillari hududning turistik potentsialini belgilaydi, bu esa hudud turizmining rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Turizm taraqqiyotini quyidagi bir qator omillar bilan belgilash maqsadga muvofiqdir:

geografik jihatdan - tabiiy va iqtisodiy-geografik o'rni hamda hududning geosiyosiy vaziyati;

- iqtisodiy jihatdan mamlakatning rivojlanishi, urbanizatsiya darajasi, xizmat ko'rsatish sifati, narx-navo, transport tarmog'i taraqqiyoti, turistik xizmatlar taklifi hajmi;
 - ijtimoiy holati - mamlakat aholisining madaniy-ma'rifiy darajasi;
 - demografik nuqtai nazardan - mamlakat aholisining yosh tarkibi va bandlik darajasi, shahar va qishloq aholisi soniga ahamiyat qaratiladi. Shunga ko'ra turistik tashkilotlar zaruriy xizmat kompleksini shakllantiradi;
 - siyosiy tomondan - hududlarda o'zaro nizolarning bo'lmasligi, aholining demokratik darajasi, davlatlararo tashqi siyosiy aloqalar inobatga olinadi;
 - ekologik jihatdan - sayyohlarning muntazam tashrifi hududda turistik xizmatlarni amalga oshirish hajmi va shakllariga atrof-muhitning ta'siri, turistik hududlarning ekologik vaziyati o'rganiladi;
 - resurslilik darajasida - tabiiy va madaniy-tarixiy resurslarning soni va sifati. Ushbu omil sayohat joyini tanlashda asosiy o'rinni egallaydi va shu sababli alohida e'tiborni talab qiladi.
- Turizm taraqqiyotini yuqorida sanab o'tilgan omillar bilan bir qatorda turistik resurslarning xususiyatlari ham aniqlaydi. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:
- davlat xo'jaligi yoki shaxsiy mulk ob'ektlaridan foydalanish asosida taklif qilinadigan yoki taklif qilinishi mumkin bo'lgan ;
 - sayyohning turli talablariga javob beradigan tabiiy-sog'lomlashtirish, tarixiy-madaniy, tanishuv va ijtimoiy-maishiy resurslar kompleksining mavjudligi ;
 - turizm maqsadida yoki inson talablariga javob beradigan tabiiy-iqlimiy, ijtimoiy-madaniy, tarixiy, me'moriy va arxeologik, ilmiy va sanoat, tomoshabop, ibodat va boshqalar ;
 - tabiiy va tarixiy-madaniy komplekslar elementlari bilan, zamonaviy rekreatsiya talablari tizimi va texnik-iqtisodiy imkoniyatlarda rekreatsion-turistik iste'mol uchun turistik xizmatlar kompleksini ishlab chiqish, ushbu hududning tabiiy-iqlimiy, tarixiy-madaniy va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar va resurslar maqsadli ob'ektlari hisoblanadi ;
 - o'ziga xoslik, tarixi, qadriyatlar, estetik jozibadorligi va sog'lomlashtirish ahamiyati kabi sifatlari tufayli geografik muhit komponenti va antropogen faoliyat ob'ektlari turizmning turlicha shakllari va turlarini tashkil etishda qo'llanilishi mumkin.
- Turistik resurslarga butunlik, dinamiklik, hajmlilik, barqarorlik, ishonchlilik, jozibalilik, noyoblik, ommabopligi, potentsial zahira, tarixiy, badiiy yoki tabiiy qiymati, sog'lomlashtirish ahamiyati xos bo'lishi lozim
- Maqsadli olib borilgan izlanishlar hamda adabiyotlar tahlili negizida ushbu tadqiqot ishida asosiy e'tibor turizm maqsadlari uchun kartografik asarlarlarda to'rtta turdagi turistik resurslarni aks ettirish zarurati aniqlandi:
- tabiiy-ko'p maqsadli shifobaxsh va sog'lomlashtirish omillarining hududiy birligi; geologik qiziqarli ob'ektlar, manzarali landshaftlar, relief, iqlim, suv resurslari, o'simlik va hayvonot olami, tabiiy-qo'riqxonalar fondi va noyob tabiiy ob'ektlar;
 - biomadaniy – dendroparklar, xiyobonlar, bog' park san'ati obidalari va h.;
 - tarixiy-madaniy – davlat va xalq rivojlanishi jarayonida shakllangan moddiy va ma'naviy madaniyat obidalari, ularga tarixiy, me'moriy, madaniy, arxeologik, etnografik ob'ektlar (muzey, ko'rgazma, teatr, an'anaviy hunarmandchilik xalq ijodiyoti obidalari va h.) kiradi;
 - ijtimoiy-iqtisodiy – turizm sanoati ob'ektlari (sayyohlarni joylashtirishga qaratilgan mehmonxonalar va boshqa ob'ektlar, transport vositalari; ish, sog'lomlashtirish, sport va boshqa maqsadli ob'ektlar; turistik faoliyatni amalga oshiradigan tashkilotlar, shuningdek, ekskursiya va tarjimonlar xizmatini ko'rsatuvchi tashkilotlar; umumiy ovqatlanish ob'ektlari; muhandislik va aloqa ob'ektlari, shu jumladan, telekommunikatsion aloqalar) hamda turizm va rekreatsiya talabarini ta'minlaydigan moddiy ishlab chiqarishning bir qismi.
- Turizm resurslarini tasniflash asosida turizm faoliyatining har bir turi uchun turistik resurslarning yaroqliligi quyidagi ko'rsatgichlar bo'yicha baholanadi:
- funktsionallik darajasi bo'yicha - turizm va rekreatsiya uchun tabiiy sharoitlarning qulayligi (iqlimiy, gidrologik, orografik, geobotanik, zoologik), tibbiy-yuqumli kasalliklarning yo'qligi, siyosiy vaziyatning barqarorligi, harbiy nizolarning yo'qligi;

psixologik-estetik jixatdan o'ziga xoslik, estetik go'zallik va tabiiy yoki madaniy landshaft ohangdorligi (manzarani ko'rish imkoniyati, bo'yoqlar gammasi, diqqatni tortuvchi elementlar mavjudligi, shakllar boyligi va ohangdorligi, ekzotiklik darajasi), umumiy manzaralilik;

- ekologik tomondan landshaft, suv havzalari, atmosfera havosi, o'simlik va hayvonot olamiga ta'siri, texnogen ifloslanish darajasi;

tabiatni muhofaza qilish bo'yicha landshaftning barqarorligi yoki tashqi ko'rinishini sayyohlar va dam oluvchilarning muayyan soni hisobiga saqlab qolish imkoniyati, turistik xizmatning alohida ob'ektlarning qurilishi;

- xo'jalik ishlari bo'yicha rekreatsiya infratuzilmasining rivojlanishi, energiya bilan ta'minlanganligi, turizm daromadining hududiy byudjetdagi hissasi ko'rib chiqiladi.

Turistik potentsial rekreatsion-turistik rayonlarning shakllanishi va rivojlanishiga turizmni tashkil etish uchun mos funktsional va hududiy chegara sifatida ta'sir qiladi va muayyan tabiiy, biomadaniy va tarixiy-madaniy resurslarga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Усмонов М.Р. Ўзбекистонда туризмни ривожлантиришниинг минтақавий хусусиятлари (Самарқанд вилояти мисолида). Геогр. фан. ном. илмий даража олиш учун дисс. автореф. – Тошкент.2003
2. Хошимов Ш. Буюк ипак йўли, миллий мустақиллик, маънавий юксалиш ва халқаро алоқалар // Буюк Ипак йўли: география, туризм экология. – Самарқанд, 1998.
3. Усмонова З.И. Ўзбекистонда туристик-рекреацион хизматларни ривожлантириш хусусиятлари ва тенденциялари. Иқт.фан б.ф.д. (PhD). илмий даражасини олиш учун дисс.автореф. – Самарқанд.2018
4. www.lex.uz